

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713201>

VABO ISYONI: 1892-YILGI TOSHKENT QO‘ZG‘OLONI VA UNING IJTIMOIY-SIYOSIY SABOQLARI

Abduqahorov Anvarjon Alijon o‘g‘li
Navoiy davlat universiteti ilmiy tadqiqotchi
e-mail: anvarabduqahhorov34@gmail.com
ORCID ID 0009-0004-4836-9867

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada 1892-yil Toshkentda vabo epidemiyasi fonida yuzaga kelgan qo‘zg‘olon sabablari, rivoji va oqibatlari yoritiladi. Mustamlaka siyosati natijasida mahalliy aholi tibbiy yordamdan chetda qolgan, diniy e‘tiqodlar va ijtimoiy hayot tahqirlangan. Chor hukumati tomonidan kuch bilan bostirilgan qo‘zg‘olon, zamonaviy tibbiy yondashuvlardan voz kechish oqibatida yuzaga kelgan. Maqola tarixiy manbalar asosida yozilgan va isyonning siyosiy ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: *Toshkent qo‘zg‘oloni, Vabo isyoni, Rossiya imperiyasi, mustamlakachilik, tibbiyot siyosati, mahalliy aholi, zo‘ravonlik, epidemiya, siyosiy qarorlar.*

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmida Toshkent ikki marta yirik vabo epidemiyasi domiga tushdi. Har ikkala holatda ham minglab insonlar bu dahshatli kasallik qurboniga aylandi. Ayniqsa, 1892-yilgi epidemiya shahar hayotini izdan chiqargan, ijtimoiy norozilik va qo‘zg‘olonlarga zamin yaratgan muhim omil sifatida tarixda qayd etiladi. Toshkent 1865-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingan va 1867-yilda tuzilgan Turkiston general-gubernatorligining siyosiy va ma‘muriy markaziga aylangan edi. Bu holat shaharni nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy va strategik nuqtayi

nazardan ham o‘ta muhim hududga aylantirdi. Toshkentning boshqa hududlar bilan faol iqtisodiy va savdo aloqalari, temir yo‘l va karvon yo‘llari orqali uzluksiz harakat epidemiya kasalligining tezda yoyilishiga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, Rossiyaning kasallik avj olgan mintaqalaridan ko‘chirilgan aholining kelishi vabo virusining Toshkentga kirib kelishida muhim omil bo‘ldi. Natijada, mahalliy aholi orasida nafaqat sog‘liq uchun xavotir, balki rus ma‘muriyatining siyosatiga nisbatan norozilik kayfiyati kuchaya boshladi. Rossiyadan Toshkentga rus dehqonlarining ommaviy ko‘chirib keltirilishi mahalliy iqtisodiyotga jiddiy zarba berdi. Bu holat o‘z navbatida ijtimoiy muvozanatni buzib, turli qatlamlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni kuchaytirdi. Mustamlakachi tuzum tomonidan joriy etilgan tartib-qoidalar, xususan, mahalliy savdogarlarning rus bozorlarida erkin savdo qilishiga qo‘yilgan cheklovlar va epidemiyaning avj pallasi – bahor va yoz oylarida bozorlarning to‘liq yopilishi aholining kuchli noroziligiga sabab bo‘ldi.

Asosiy qism. 1892-yil may oyida boshlangan vabo epidemiyasi avgust oyiga kelibgina susaydi. Shu vaqt ichida minglab insonlar hayotdan ko‘z yumdi, iqtisodiy faoliyat izdan chiqdi, ijtimoiy hayot falaj holatga keldi. Chor hukumati esa bu inqirozga javoban favqulodda choralar ko‘ra boshladi. Biroq bu choralar ko‘proq empirik va tajriba asosidagi harakatlar edi, ilmiy asosga emas. Holbuki, XIX asrning oxirlariga kelib tibbiyot fani yuqumli kasalliklar, ayniqsa vabo kabi epidemiya turlariga qarshi kurashishda muayyan yutuqlarga erishgan edi. Biroq Toshkentda bu yutuqlar mahalliy aholi foydasiga tatbiq etilmadi. Shaharda joriy etilgan segregatsiya – aholining etnik yoki diniy ajratilishi – siyosati natijasida tibbiy xizmatlar asosan rus aholiga qaratildi. Mahalliy, ya‘ni musulmon aholiga esa ko‘pincha bu xizmatlar ko‘rsatilmadi. Natijada, vabo eng ko‘p zarar yetkazgan qatlam aynan mahalliy musulmonlar bo‘ldi[2].

Fransiyalik tadqiqotchi Sofi Xoman maqolasida bu vaziyatni “markaziy osiyoliklarni ko‘rinmas “mahluqlar” bilan yolg‘iz qoldirish” deb baholaydi. Uning fikricha, epidemiyaga qarshi kurashish choralarida etnik kamsitish va mustamlaka siyosati yaqqol namoyon bo‘lgan[3].

Chor ma'muriyati epidemiya sharoitida aholini xabardor qilish va mavjud sanitariya tartiblariga rioya etishni targ'ib qilish uchun bir qancha harakatlarni amalga oshirdi. Jumladan, o'sha davrda rasmiy axborot vositasi bo'lgan "Туркестанские ведомости" gazetasida yangi tibbiy metodlar va zaruriy choralar haqida ikki tilda – rus va mahalliy tillarda – xabarlar chop etildi. Bu chiqishlar orqali hukumat aholi orasida nazoratni mustahkamlashni ko'zlagan edi. Shuningdek, qo'zg'olon boshlanishidan bir kun oldin, ya'ni 1892-yil 23-iyun kuni Toshkent harbiy komendanti polkovnik Putinsev jome masjidida Qurbon hayiti (ba'zi manbalarda Ramazon hayiti deb yuritiladi) namozidan avval nutq so'zlab, musulmon aholini chor hukumatining belgilagan tartib-qoidalariga qat'iy amal qilishga chaqirdi[4]. Biroq bu chaqiriq xalq orasida kutgan natijani bermadi. Kasallikdan vafot etganlarning jasadlari janoza o'qilmasdan, shahardan tashqaridagi maxsus ajratilgan qabristonlarda ohak sepilgan holda ko'milayotgan edi. Bu esa mahalliy aholi uchun og'ir ruhiy zarba bo'lib, diniy qadriyatlarga to'g'ridan-to'g'ri tajovuz sifatida qabul qilindi. Dezinfeksiya maqsadida ohak va simob xloridi kabi xavfli kimyoviy vositalardan foydalanish oqibatida ko'plab odamlar, ayniqsa eski shaharda yashovchilar, zaharlanib halok bo'ldi[5].

1892-yil 24-iyun kuni ertalab Toshkent shahri tarixidagi eng og'ir va fojeali voqealardan biri – xalq qo'zg'oloni boshlandi. Vabo tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzul, diniy qadriyatlarning poymol qilinishi va chor ma'muriyatining mahalliy aholiga nisbatan nohaq siyosati xalq g'azabining yorqin ifodasiga aylandi. Qo'zg'olon erta tongda taxminan 400 nafar ishtirokchini jamlagan holda boshlandi. Qo'zg'olonchilar shahar oqsoqoli Muhammad Yoqub Karimberdining ruslarga yashirin dafn marosimlari haqida xabar bergani to'g'risidagi mish-mishlarni eshitib, unga nisbatan g'azabga to'ldi[4]. Norozilar tayoq, ketmon, o'roq kabi oddiy qurollar bilan yangi shahardagi ma'muriy idoraga yurish boshladilar. Ular bino oldida shahar oqsoqoliga tosh yog'dirib, unga jarohat yetkazdilar. Hujum paytida shahar harbiy komendanti Putinsev ham yaralandi. Bu voqea "Toshotar voqeasi" nomi bilan tarix sahifalariga muhrlandi.

Vaziyatning keskinlashuvi ortidan Putinsev zudlik bilan harbiy yordam –

maxsus rotani chaqirishga majbur bo'ldi. Qo'zg'olon shiddat bilan bostirildi. Qochib qutulmoqchi bo'lgan ishtirokchilarning aksariyati shaharni ikkiga bo'lib turgan anhorga sakrab jon saqlamoqchi bo'ldi. Keyinchalik anhordan 80 nafarga yaqin inson jasadi topildi, bu esa voqeaning fojiali ko'lamini yaqqol ko'rsatadi. Voqealardan so'ng, 25-iyun kuni, Chimyonda dam olayotgan Turkiston general-gubernatori Aleksandr Vrevskiy Toshkentga yetib keldi. U tezlik bilan eski shaharga 200 kishilik kazak otryadini hamda to'rtta rota askar yuborishni buyurdi. Harbiy kuchlar 30-iyungacha shaharda qoldi, jamoat tartibi qattiq nazoratga olindi[1]. Qo'zg'olon ishtirokchilarini jazolash maqsadida sud jarayoni o'sha yilning dekabr oyida okrug sudi tomonidan o'tkazildi. Sudda 60 kishi javobgarlikka tortildi. Ulardan 8 nafari o'lim jazosiga, 2 nafari Sibirga umrbod surgun etishga, 15 nafari esa har xil muddatlarda ozodlikdan mahrum etishga hukm qilindi. Bu jazolar chor ma'muriyatining mustamlakachilik siyosatini yanada keskin kuchaytirganligini ko'rsatadi.

Xulosa: 1892-yilgi Toshkentdagi "Vabo isyoni" o'lkadagi murakkab ijtimoiy-siyosiy vaziyatning ochiq namoyoniga aylandi. Bu qo'zg'olon, avvalo, mahalliy aholining mustamlakachilik siyosatiga nisbatan noroziligi, tengsizlik va kamsitilishlarga bo'lgan sabr kosasining to'lgani natijasi edi. Tinch murojaat bilan boshlangan xalq harakati zo'ravonlik bilan bostirildi. Ammo bu voqea rus chor ma'muriyatining Turkistonda olib borgan siyosati aslida kuch, bosim va qo'rquv asosiga qurilganini fosh etdi. Qo'zg'olon nafaqat Toshkent, balki butun Turkiston bo'ylab siyosiy uyg'onish jarayonining boshlanish belgilaridan biri sifatida baholanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бройдо С. (1906). Организация подачи медицинской помощи туземцам во французских колониях. Русский врач, №34, бет. 1055–1057.
2. Hohmann, S. (2014). Santé et pouvoir en Ouzbékistan. De la colonisation russe aux transformations post-soviétiques. Paris: Éditions Petra.
3. Hohmann, S. (nashr sanasi ko'rsatilmagan). Gouverner face aux 'monstres invisibles' en Asie centrale au XIXème et XXIème siècles : du choléra au coronavirus. [Maqola]
4. Hutchinson, J. F. (1985). Tsarist Russia and the Bacteriological Revolution. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, №40, бет. 420–439.
5. <https://rus-turk.livejournal.com/442788.html>